

Da Riqueza ao Simples - A Crônica de Opostos:

Merck era um homem recluso que vivia agora em um ponto cego entre duas cidades gaúchas, daqueles em que precisa de uma boa posição calculada em meio ao mato a fim de pegar a rede de internet, o herdeiro de 2/3 de um morro longe dali, perto das praias, era um tipo de habitante entre Canoas, Tubarão, e região semi litorânea, de nome Erman, que visitava tal eremita em ocasiões aleatórias.

O herdeiro era do tipo que sabia não poder contar com os seus, num mundo que beira ao oportunismo e hipocrisia, além de línguas de arrasto.

Ele conhecia Merck desde a época escolar, e sabia que o mesmo nem se importava com sua herança considerável para os olhos da turma que o tal herdeiro convivia.

Para Merck, o fato de Erman ter tal herança, era irrelevante, pois Merck focalizava no ser, e não no ter.

E nunca visava mamatas grandes. Nem gostava de ficar devendo algo de valor a ninguém

Pois no enredo dessa história, por vezes Erman o herdeiro, se desentendia com sua família, e mais ainda com os seus de cotidiano, e decidia ir ao ponto zero da cidade pernoitar na casa de Merck, o eremita.

Mas antes de adentrar a casa dele, costumava no caminho colocar uma figurinha de LSD, abaixo da língua, a fim de talvez relaxar, ocorre que a única pessoa a que Erman podia confiar era o ermitão Merck, pois até as "condesas" de seu cotidiano eram umas tremendas oportunistas, sempre prontas ao "bote financeiro" ou "fofocas", e a honestidade delas era digamos, meia que suspeita para mexer no alheio.

O herdeiro Erman costumava andar num Sedan de vidros fumê, e só se imagina o que via realmente ao chegar na casa do eremita Merck, com seu refúgio do pão com ovo, e bifinhos prontos que preparavam na chapa de lenhas, batatas doces de horta, quais itens o herdeiro comia como fosse a Alquimia de ouro literal, e bebia os chás de hortelã, malva e camomila como uma criança descobrindo caramelos pela primeira vez.

Sua fome e sede eram na realidade, a carência de Vida real, sem protótipos e interesse escuso das grandes metrópoles, deitado a assistir Kpop e Beastie Boys no casarão colonial alugado quase vazio de Merck eremita.

Perante as viagens ocasionadas pelas figurinhas de LSD abaixo da língua, sabe-se lá o que visualizava na casa rural, ao Merck explicar como editava os videoclipes para queimar e gravar no Dvd, e apareciam dizeres de canais que citavam approved, ou Silencied em tais países, licenciado para difusão em tal local etc

As fotos a tempo real nos bate papos com celebridades que se auto promoviam em 2010 a 2012, contatando seguidores eram normais, sem serem exclusividade de ninguém, mas ao ver de Erman sob efeito de figurinhas vá saber o que presenciava e imaginava vendo aquelas interações e videos, com mais as fotos com marca de datas ha tempo real que Merck, o ermitão recebia em bate papo.

Erman saia de lá dizendo:

O Merck mora num casarão ostentação! Em um terreno enorme.

Erman comprava sacos de nozes do ermitão, em fases do ano. E muitos tinham o herdeiro Erman como um homem influente e forte, pois era herdeiro de terras vastas, e nada necessitado em finanças aparentemente.

Mas sua necessidade e "fome" de nozes e chás, um ambiente tranquilo e honesto, era na realidade a "sede" e "fome" de algo que se chama;

Autenticidade.

Perante a transparência e admiração da postura de Merck, mais alguns delírios de LSD, nas figurinhas sub linguais, algumas vezes desconfiava que Merck seria tipo um noivo oculto da rainha do Pop Coreano, ou mesmo algum difusor camuflado do que seria aceito nas Mídias de Show Business como videoclipes.

Pois alguns da turma de Erman o herdeiro, quando Merck surgia por lá, não acreditavam que Merck, não contatava tais celebridades ao vivo, ou mesmo que não tinha romance com as estrelas dessas mídias.

Perante a autenticidade, o delírio consequente de Erman, não era bem Psicodelia no que deduzia, mas sim, a carência de um contato ético e altruísta! Por lidar com um dia a dia marcado pela traição, engano e interesses dissimulados.

O refúgio ocasional de Merck, das vezes que fazia visitas e pernoitava por lá, a ele era um alívio, mas acabava sendo também seu alvo de rumores imaginativos.

Sir Mário Honorário